

PRÊMIO CRC/AL PROTAGONISMO, TRANSFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

29 e 30 de novembro de 2023

Solidez Fiscal nos Entes Subnacionais: Qualidade da informação como um critério da Capag

LUCAS MOURA NUTELS

Secretaria Municipal de Fazenda de Maceió

MARÍLIA ALEXANDRE DE LIMA ALVES

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió

ISRAEL LINS OLIVEIRA

Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Resumo

O presente trabalho consiste em uma pesquisa exploratória acerca da evolução da classificação de solidez fiscal (*rating*) até a proposta de adoção do Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal (ICF) como um critério da Capacidade de Pagamento (Capag). Esta medida é oriunda do Novo Ciclo de Cooperação Federativa e pretende aperfeiçoar as práticas de sustentabilidade fiscal através de incentivos no Sistema de Concessão de Garantias, pelo qual a União oferece aval nas operações de crédito em que os entes subnacionais apresentam baixo risco macroeconômico e sistêmico. Tendo em vista a adoção do ICF como critério da Capag, este estudo teve como objetivo avaliar o novo capítulo inaugurado nas finanças públicas, onde será necessário aos órgãos de contabilidade subnacionais demonstrar todo protagonismo na produção de informações contábeis e fiscais. Segundo o formulário da consulta pública divulgada em julho de 2023, uma das condições estabelecidas será a criação de indicadores de governança juntamente de prêmios e penalidades com impacto na nota final da Capag. Um dos pontos abordados determina que o ente subnacional, quando possuir nota máxima no ICF, ganhará o direito ao *fast track* nas análises do Pedido de Verificação de Limites (PVL) processadas no âmbito da operação de crédito. Por outro lado, na hipótese de uma baixa qualidade da informação contábil e fiscal, o ente subnacional sofrerá, segundo a consulta, o rebaixamento de dois níveis na nota final da Capag. Os resultados evidenciaram uma perceptível semelhança entre as notas atribuídas pelo ranking e os pareceres da auditoria contábil, onde as notas mais baixas são caracterizadas por algum erro significativo. Por fim, esta pesquisa ajuda a compreender melhor os estímulos aventados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) na busca pelo aprimoramento da gestão fiscal, equilíbrio das contas públicas e uso eficiente dos recursos governamentais.

Palavras-chave: Finanças Públicas, Capag e Informação Contábil

Área Temática: Contabilidade como instrumento de Transformação Social

1. INTRODUÇÃO

1.1. Em Busca da Sustentabilidade Fiscal

No Brasil a história recente das finanças públicas remete aos discursos da Assembleia Constituinte, dos quais originou-se a Carta Magna promulgada em 5 de outubro de 1988. Na sétima constituição brasileira ficou reservado, em um dos seus nove títulos, um espaço somente sobre “Tributação e Orçamento”. Nele é possível observar o funcionamento do Sistema Tributário Nacional, repartição das receitas e algumas regras do Direito Financeiro. Com a Constituição de 1988, foram criadas as figuras das peças orçamentárias, conhecidas também como Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Plano Plurianual (PPA). Essas peças incorporaram de vez o planejamento na gestão pública, ainda que não possuam ainda todas as características da plurianualidade ideal proposta pelo Quadro das Despesas de Médio Prazo (*Medium-Term Framework*). Para evoluirmos no planejamento e atingir um padrão de MTEF precisaríamos ainda de prioridades melhor definidas, integração com os planos setoriais e mais tomada de decisão com base em evidências (Brumby *et al.*, 2013).

Vale frisar que a constituição também recepcionou a Lei nº 4.320/1964 com o status de lei complementar, a qual estatui normas gerais de direito financeiro e supre a necessidade de regulamentação do Art. 165, § 9º da constituição. Abrangendo União, Estados, Municípios e Distrito Federal, a referida lei dispõe sobre etapas da receita, etapas da despesa, proposta orçamentária, execução do orçamento, créditos adicionais, exercício financeiro, restos a pagar e balanço anual. Ressalte-se que a Lei nº 4.320/1964 manteve-se resistente à prova do tempo e passou quase inalterada pelas constituições de 1967, 1969 e 1988. Na década de 1990, com a evolução natural das contas públicas e das práticas internacionais, ficou evidente que era necessário mais um passo para manter as instituições em sintonia com a comunidade internacional (Peres *et al.*, 1999). Neste contexto houve também em meados de 1997 a eclosão de uma grave crise fiscal que vinha se aprofundando e assolou diversos estados brasileiros, algo que criou as condições favoráveis para aprovação da Lei Complementar nº 101/2000, conhecida também como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Dividindo a competência com a Lei nº 4.320/1964 na materialização do Art. 163, a LRF versa sobre limites, metas e controles em áreas importantes como despesa com pessoal, resultado fiscal, endividamento, restos a pagar e disponibilidade de caixa. Ademais trouxe um avanço no relacionamento do Tesouro Nacional com o Banco Central do Brasil (BCB), melhorando a condução da política monetária e trazendo uma divisão mais clara de papéis. Todos aspectos voltados ao benefício do processo de continuidade da gestão pública. Se neste processo de amadurecimento a Constituição trouxe a figura do planejamento, a LRF trouxe a figura do controle social através da transparência.

No Art. 67 da LRF existe a previsão de um corpo técnico que ainda não foi formalmente criado, o Conselho de Gestão Fiscal (CGF). Composto por todos os Poderes e esferas de Governo, Ministério Público e entidades técnicas representativas da sociedade, cabe ao CGF, segundo o Art. 50, § 2º da LRF, normas gerais de escrituração e consolidação. Até a criação do CGF ficam essas tarefas sob responsabilidade do órgão central de contabilidade da União, no caso a Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Atualmente a STN, criada pelo Decreto nº 92.452/1986, junto das Cortes de Contas, tem agido como principal curador das finanças públicas e das regras fiscais no país. Conciliar interesses políticos com interesse de Estado é por si só uma árdua tarefa, porém a dificuldade amplia quando a conjuntura posta é de completa imprevisibilidade. No laboratório “Brasil” os resultados esperados vieram após a

sétima experiência de estabilização da inflação crônica, especificamente a partir de 1º de julho de 1994:

Após o Plano Real, não se pode dizer que os desequilíbrios fiscais tenham sido solucionados, mas tornaram-se com certeza mais transparentes [...] O fim do processo inflacionário deu transparência à falta de consistência do modelo macroeconômico, sinalizando a necessidade de fazer escolhas e prever suas conseqüências (Peres *et al.*, 1999)

O Conselho Monetário Nacional (CMN) com o voto nº 162/1995 iniciou uma grande e complexa negociação que resultou na Lei nº 9.496/1997. Quase imediatamente foi possível observar uma melhora do resultado primário nos estados e queda abrupta da dívida mobiliária. Mendes (2020) aponta diversos motivos para a deterioração fiscal dos entes subnacionais, quais sejam: parlamento federal com viés localista, STF em prol dos estados, concentração de atribuições na STN, abordagem federativa top-down (*unfunded mandates*), autonomia orçamentária de poderes e órgãos, vinculação de receitas, guerra fiscal, restrição orçamentária fraca, custos difusos e “tragédia dos comuns” (*common pool*).

Embora a “operação resgate” e a LRF tenham demonstrado bons desfechos, ainda faltava muito trabalho a ser feito. Surgiam então “flexibilizações” conceituais. Mendes (2020) assevera que “gradativamente os estados e municípios foram encontrando brechas no conceito de despesa de pessoal” e que “passaram a usar o artifício de cancelar as ordens de empenho [para respeitar a disponibilidade de caixa] sem cancelar a despesa propriamente dita”. O julgamento dessas infrações, com o passar do tempo, foi deixado a cargo do jogo democrático, o qual pouco poderia compreender, com profundidade, sobre essas regras e tampouco sobre os truques para burlá-las (*cf.* Ignorância Racional).

Tabela 1 - Programas e Regimes Fiscais da União, Estados, DF e Municípios

Plano/Regime Fiscal	Legislação	Descrição
PAF Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal	LC nº 9.496/1997	Assunção pela União e reestruturação da dívida dos estados com metas compreendidas no Termo de Entendimento Técnico (TET): 1. Dívida Consolidada/RCL (<i>Antes</i> Dívida Financeira/RL) 2. Resultado Primário 3. Despesas com Pessoal/RCL (<i>Antes</i> desp. funcionalismo púb.) 4. Receitas de Arrecadação Própria 5. Gestão Pública 6. Disponibilidade de Caixa (<i>Antes</i> Taxa de Investimento/RLR)
RRF Regime de Recuperação Fiscal	LC nº 159/2017	Regime especial para estados em grave desequilíbrio fiscal com o benefício de suspensão temporária da dívida e metas estabelecidas no Plano de Recuperação Fiscal: redução de isenções, revisão do regime jurídico único, teto de gastos, leilão RAP, gestão financeira centralizada, previdência complementar e etc.
PEF Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal	LC nº 178/2021	Regime especial para que entes subnacionais com Capag “C” ou “D” possam obter empréstimos com garantia da União.
PATF Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal		Programa voltado aos entes subnacionais para melhoria da situação fiscal. Requisito prévio do PEF, RRF e PAF (Art. 1º, §6º).
NRF Novo Regime Fiscal	EC nº 95/2016	Limitou para a União, por vinte exercícios financeiros (2037), o crescimento da despesa primária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
RFS Regime Fiscal Sustentável	LC nº 200/2023	Conhecido como Novo Arcabouço Fiscal, o Regime Fiscal Sustentável (RFS) substitui o Teto de Gastos da União por uma nova âncora fiscal focada no endividamento.

Fonte: Elaboração própria.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Classificação de Risco de Crédito

A literatura sobre o tema do risco de crédito é vasta e envolve muitas variáveis. Podem ser objeto de classificação títulos governamentais ou corporativos, créditos hipotecários, dívida soberana e fundos. As classificações de risco podem ainda ser subdivididas em curto e longo prazo, assim como em moeda estrangeira e nacional. As notas atribuídas geralmente são acompanhadas de um viés, sendo eles melhora, piora ou neutralidade (Banco Mundial, 2022).

O risco financeiro geralmente é agrupado nos eixos mercado, operacional, liquidez e crédito, sendo que este último envolve questões de inadimplência, degradação da garantia e risco soberano. Boa parte desse saber-fazer vem das Agências Avaliadoras de Crédito (*Credit Rating Agency*), as quais fazem parte de um mercado extremamente concentrado. São conhecidas como “*big three*” as companhias Standard & Poor's, Moody's Investors Service e Fitch Ratings. Essas três agências de rating ficaram bem conhecidas com a crise do subprime em 2008 pelo *default* de títulos *triple A* (AAA), porém houve apenas uma ínfima deterioração na imagem dessas empresas nos anos posteriores.

Gordy (2000) compara os modelos CreditMetrics, do RiskMetrics Group, e CreditRisk+, do Credit Suisse. No artigo é apresentada a influência desses métodos na comunidade e como eles se tornaram referências. Gordy (2000) estabelece que as taxas de inadimplência devem ter correlação com a estrutura das notas de avaliação de crédito e que ambos modelos estatísticos estudados possuem muita similaridade, corroborando para o fato de que existem vários caminhos para chegar a uma boa previsão da probabilidade de descumprimento financeiro.

Existem também modelos mais simples para avaliação de crédito como o 5 Cs (leia “cinco cês”): caráter, capacidade, capital, colateral e condições. É importante frisar que alguns desses modelos possuem foco no histórico de crédito do indivíduo (*cf.* Registrato do BCB) para formação de uma pontuação. Os indivíduos, diferente das companhias que são avaliadas por uma agência, recebem escores de crédito aferidos por um Serviço de Proteção ao Crédito (*Credit Bureau*) como Quod, SPC Brasil, Boa Vista Serviços e Serasa Experian. Essas relações microeconômicas buscam refletir, considerando a assimetria de informação, uma premiação adequada ao risco. Por exemplo, bons pagadores tendem a ter mais benefícios.

O Banco Mundial (2022), através do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), tem dentre seus objetivos desenvolver as nações e fomentar o gerenciamento do risco de crédito, dessarte vem preconizando que as notas de longo prazo devem, na medida do possível, incorporar também os impactos dos ciclos econômicos e ser baseadas em extensas séries temporais. Salienta-se que em 2017 o Banco Mundial integrou a comissão técnica responsável pela reestruturação da Capag com a Consulta Pública STN nº 01/2017. Como resultado foi editada a Portaria MF nº 501/2017, a qual possui o objetivo de avaliar a capacidade de pagamento dos entes subnacionais brasileiros.

2.2. Arcabouço da Avaliação de Solidez Fiscal

Etimologicamente o conceito de “solidez” diz respeito simplesmente à propriedade física do que é sólido ou de consistência dura, ou seja, de grande resistência a deformações provocadas por determinada força. No tema de finanças públicas a propriedade da solidez incorporou em si a atribuição identificar os bons e os maus pagadores, sendo estes últimos

carentes da dita característica. A depender do contexto, são sinônimas as denominações risco de crédito, grau de exposição, condição financeira, sustentabilidade financeira, classificação de risco, capacidade de pagamento e solidez. Em comum entre todas elas, independente da ótica, está a avaliação do cumprimento bem-sucedido das obrigações futuras.

Ceron (2021) reitera que no setor público a solidez fiscal possui uma importância tão grande quanto a econômica e financeira, pois os compromissos quando atingem um nível de colapso comprometem a continuidade dos serviços mais essenciais à sociedade. Uma vez que perdura a falsa dicotomia de que existe uma responsabilidade fiscal separada da responsabilidade social, pode não ser demais lembrar os alertas de Frédéric Bastiat e as lições deixadas pelos ciclos político-econômicos desde a redemocratização.

No cenário brasileiro algumas instituições se especializaram na avaliação da solidez fiscal dos entes subnacionais, sobretudo criando diagnósticos amplos acerca da saúde financeira dos governos municipais e estaduais. Embora existam alguns entes que contratam diretamente os serviços de agências de rating como os das “*big three*” no âmbito da América Latina, esses casos continuam sendo uma exceção e de necessidades bem específicas.

Tabela 2 - Avaliação de Solidez Fiscal nos Entes Subnacionais Brasileiros

Instituição	Índice	Macro Objetivo	Classificação
Índice FIRJAN de Gestão Fiscal - IFGF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autonomia 2. Gastos com Pessoal 3. Liquidez 4. Investimentos 	Qualidade da Gestão	Gestão de Excelência Boa Gestão Gestão em Dificuldade Gestão Crítica
Ranking de Competitividade (CLP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sucesso do Planejamento Orçamentário 2. Resultado Primário 3. Poupança Corrente 4. Dependência Fiscal 5. Solvência Fiscal 6. Gasto com Pessoal 7. Índice de Liquidez 8. Regra de Ouro 9. Taxa de Investimentos 	Competitividade	Indicadores mensurados de 0 a 100
Capag (STN) Portaria nº 5.623/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liquidez (Estoque) 2. Poupança Corrente (Fluxo) 3. Endividamento (Estoque) 	Risco de Crédito (<i>Default</i>)	Nota A Nota B Nota C Nota D

Fonte: Elaboração própria.

Das instituições que avaliam a solidez fiscal no Brasil é possível inferir que apenas a STN, gerenciadora oficial das informações contábeis do setor público, possui como macro objetivo o risco de crédito. Publicada no mesmo ano da aprovação da lei nº 9.496/1997 (Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal), a primeira portaria da Capag trouxe consigo as condições em que a União poderia atuar como avalista de um contrato de empréstimo, diminuindo o custo (ou risco) da operação e assumindo as parcelas em caso de inadimplência do ente público mutuário.

Ceron (2021) afirma que na literatura o significado de solidez fiscal está estritamente relacionado aos conceitos de solvência financeira (quitar obrigações) e resiliência financeira (suportar crises). Solvência é a capacidade de honrar os credores no curto, médio e longo prazo. Resiliência é a capacidade de absorver choques sem comprometer a solvência. Barbera *et al.* (2014) dividem a resiliência em uma escala de consciência e capacidade antecipatória, sendo os níveis de resiliência: complacente, passivo, adaptativo e proativo. Segundo os

autores, a resiliência pode ser influenciada também pela robustez (estabilidade ao longo do tempo), flexibilidade (rápida reação ao choque) e recuperação (voltar ao estado anterior).

Para avaliação da solidez fiscal, Ceron (2021) propõe um *framework* próprio similar à atual Capag: Liquidez Geral, Liquidez Essencial, Poupança Corrente, Equilíbrio Orçamentário e Endividamento. Em tese, os cinco indicadores representam três grupos de avaliação: solvência de curto prazo, resiliência e solvência de longo prazo. Pretende-se, portanto, chegar a um índice ordinal em que os entes possam ser avaliados como sólido, regular, frágil e insolvente. Vale destacar que a principal diferença entre os indicadores Equilíbrio Orçamentário e Poupança Corrente é o papel do orçamento de capital na formação da resiliência da instituição, a qual deve ter em vista suas metas de superávit e déficit.

Com a publicação da Portaria MF nº 501/2017 houve um verdadeiro marco nas análises de capacidade de pagamento. A construção da nova metodologia passou pela condução de um processo de consulta pública, da qual surgiram valiosas contribuições e reforçaram a participação de estados e municípios. Sobretudo ocorreu um direcionamento de esforços para a transparência e para a simplicidade. Segundo Pellegrini (2017) os únicos três novos indicadores da Capag, que ficaram daí por diante com o mesmo peso, demonstraram entre si uma espécie de hierarquia, na ordem: 1º) Liquidez, 2º) Poupança Corrente e 3º) Endividamento. O autor afirma também que foi acertada a opção por apenas um indicador entre Resultado Primário e Poupança Corrente, pois diminuiu-se a distorção da correlação entre elementos similares.

Tabela 3 - Histórico de Portarias da Capag

Legislação	Indicadores	Observações	Classificação Fiscal
Portaria nº 89/1997	<ol style="list-style-type: none"> Resultado Primário Médio Ponderado Subcategorias <ol style="list-style-type: none"> Crescimento anual relativo da Receita Tributária Real Resultado corrente Despesas de Pessoal/Receita Corrente Líquida Anual Estoque Anual da Dívida/Receita Líquida Real Anual 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de objetividade no cálculo de resultado Ausência de realismo Ausência de padronização Dificuldade em obter dados atualizados Falta de “verificabilidade” 	Categoria A (aval) Categoria B (aval) Categoria C (aval*) Categoria D Subcategorias (Priorização) 1, 2 e 3
Portaria nº 306/2012	<ol style="list-style-type: none"> Endividamento (Peso 10) Serviço da Dívida na RCL (Peso 9) Resultado Primário Servindo a Dívida (Peso 8) Despesa com Pessoal e Encargos Sociais na RCL (Peso 7) Capacidade de Geração de Poupança Própria (Peso 4) Participação dos Investimentos na Despesa Total (Peso 3) Participação das Contribuições e Remunerações do RPPS nas Despesas Previdenciárias (Peso 2) Receitas Tributárias nas Despesas de Custeio (Peso 1) 	<ul style="list-style-type: none"> Conceitos da LRF Aumentou a complexidade “Culto à carga” Desconsidera liquidez 	A+⇒Excelente A/A-⇒Muito Forte B+/B⇒Forte B-⇒Boa C+⇒Frac C/C-⇒Muito Fraca D+/D/D-⇒Desequil.
Portaria nº 501/2017	<ol style="list-style-type: none"> Endividamento 	<ul style="list-style-type: none"> Foco na simplicidade Objetivo, transparente e robusto Cálculo automático Siconfi 	Nota A (aval) Nota B (aval) Nota C Nota D
Portaria nº 5.623/2022	<ol style="list-style-type: none"> Poupança Corrente Índice de Liquidez 		

Fonte: Elaboração própria.

Um dos motivos da atual Capag ter mirado na compreensibilidade de seus cálculos, deu-se também devido ao volume de outras análises feitas concomitantemente a um processo de operação de crédito. Com o intuito de otimizar o fluxo, desde 2015 as operações são realizadas através do sistema denominado SADIPEM através da abertura de um Pedido de Verificação de Limites (PVL). No caso de operações externas, o processo inicia-se com uma carta-consulta na Comissão de Financiamentos Externos (Cofix). Sobretudo, a amplitude de possibilidades está devidamente registrada no Manual para Instrução de Pleitos (MIP), o qual é editado pela STN de acordo com a LRF, resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.995/2022, resoluções do Senado Federal nº 40/2001, nº 43/2001 e nº 48/2007, assim como demais legislações pertinentes.

Guimarães (2022) realizou levantamento sobre os fatores explicativos nos municípios tendo como *proxy* o indicador da Capag. Dentre os achados está o fato de que entes próximos dos limites legais tendem a notas mais baixas. Por outro lado, notas mais altas são geralmente acompanhadas de maior experiência política e de um gestor com idade mais avançada. Influenciam a nota também: PIB per capita, localização geográfica e, principalmente, maiores notas no ranking ICF, objeto de estudo do presente trabalho.

Souza (2020 *apud* Guimarães, 2022) verificou a influência da Capag no investimento público entre 2010 e 2018, apontando uma relação estatística entre a Poupança Corrente e Investimento Público. Filho *et al.* (2020 *apud* Guimarães, 2022) demonstraram uma relação entre o classificador de governança do Conselho Federal de Administração (CFA) e a avaliação de solidez fiscal dos municípios. As conclusões apontam para uma influência significativa e positiva, colocando mais uma vez as boas práticas de gestão como uma variável benéfica para a solidez fiscal.

Tabela 4 - Indicadores e Classificação Parcial da Portaria ME nº 5.623/2022

Indicador	Fórmula	Fonte	Faixa de Valor	Nota Parcial
Endividamento	$DC = \frac{\text{Divida Consolidada Bruta}}{\text{Receita Corrente Líquida}}$	RGF 3º Quad.	DC < 60%	A
			$60\% \leq DC < 100\%$	B
			DC ≥ 100%	C
Poupança Corrente	$PC_{ano} = \frac{\text{Despesa Corrente}}{\text{Receita Corrente Ajustada}}$ $PC_{final} = \sum_{t=1}^n \frac{DCt}{RCA_t} \times P_t$	Balanço Anual t-1 = 0,5 t-2 = 0,3 t-3 = 0,2	PC < 85%	A
			$85\% \leq PC < 95\%$	B
			PC ≥ 95%	C
Índice de Liquidez	$IL = \frac{\text{Obrigações Financeiras}}{\text{Disponibilidade de Caixa Bruta}}$	RGF 3º Quad.	IL < 1	A
			IL ≥ 1	C

Fonte: Portaria ME nº 5.623/2022.

Embora a Portaria MF nº 501/2017 tenha sido substituída pela Portaria ME nº 5.623/2022, mantiveram-se os mesmos indicadores e a mesma estrutura: análise da capacidade de pagamento, análise da suficiência das contragarantias, análise do custo das operações de crédito e concessão de garantias da União. As principais modificações surgiram principalmente com a observância do “Novo PAF” previsto pela LC nº 178/2021, por mais clareza no custo efetivo máximo das operações e pela imposição de alguns novos limites.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa caracteriza-se como sendo do tipo exploratória por efetuar uma revisão uma sistemática da literatura sobre a Capag e sobre a qualidade da informação contábil e fiscal. O trabalho almeja inclusive discutir as principais métricas e indicadores utilizados na avaliação de risco de crédito dos entes subnacionais, conciliando a análise qualitativa do assunto em comento com os resultados descritivos da consulta pública realizada pela STN. Uma das motivações do estudo é a novidade do tema, dado que é a primeira vez que a qualidade da informação contábil e fiscal é oficialmente ranqueada no setor público brasileiro e ainda por cima cogitando-se sua utilização como critério de políticas públicas.

A revisão sistemática de literatura tem como objetivos gerais mapear os trabalhos que abordaram o risco de crédito nos entes subnacionais, contemplando principais teorias, conceitos e variáveis. Utilizou-se como método a busca de alguns termos como “risco de crédito” e “qualidade da informação” em repositórios nacionais e internacionais combinando diferentes operadores booleanos. Priorizaram-se estudos empíricos dando prosseguimento a uma triagem para daí então avaliar quesitos de relevância, fator de impacto e qualidade metodológica. Desta forma foi possível observar lacunas e tendências na literatura estudada.

A coleta de dados da consulta pública foi realizada pela equipe da Secretaria do Tesouro Nacional com um formulário projetado sobre algumas das propostas do Novo Ciclo de Cooperação Federativa e disponibilizado durante 30 dias, entre 27 de julho de 2023 e 27 de agosto de 2023. Apresentaram-se o resultados no dia 19 de outubro de 2023. Houve contribuições de administrações estaduais e municipais, órgãos públicos, acadêmicos e demais interessados no aprimoramento da metodologia de análise da Capacidade de Pagamento e no arcabouço normativo das operações de crédito.

Com o intuito de mensurar a receptividade das propostas, foi realizada manualmente em cima das manifestações uma análise de sentimento e uma análise do escopo da sugestão, sobretudo para investigar a existência de algum padrão nas respostas fornecidas. A captura de percepções avaliou a polaridade emocional do texto, sendo classificado como “favorável”, “neutro” e “desfavorável”. Por outro lado, o escopo de sugestão foi dividido em “ampliar”, “manter” e “amenizar” o cerne da proposta contida no formulário. Os autores consideram que as duas classificações, embora possam parecer redundantes, são complementares e necessárias para a compreensão do fenômeno (Gonçalves *et al.*, 2013).

As respostas do formulário, portanto, notabilizam o comportamento verbal e as experiências dos participantes em relação às propostas de mudança na Capag. O objetivo específico do trabalho é, conseqüentemente, promover reflexões acerca do ranking ICF como um critério essencial de políticas públicas, destacando os incentivos propostos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). O ranking é possivelmente um fator para a melhoria da gestão fiscal, equilíbrio das contas públicas e eficiente utilização dos recursos governamentais. Neste contexto, apresenta-se a seguinte problemática do estudo: **Qual a relevância da adoção do Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi (ICF) como um critério de governança da Capag?**

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES

4.1. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP)

Após a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), com a resolução CFC nº 1.055/05, foi dado um grande passo no processo de harmonização da contabilidade brasileira aos padrões mundiais, principalmente em relação às Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS). No setor público foi a partir de 2008 que houve um enorme avanço em direção às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IPSAS) produzidas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC). Após uma série de audiências públicas, que contaram com a participação massiva dos profissionais contábeis, estreavam as primeiras NBCASP, com vigência no início de 2010 (*cf.* Decreto nº 6.976/2009).

Diferente dos pronunciamentos técnicos do CPC, que visam orientar a produção de normas, as NBCs representam em si a força normativa do órgão que as edita. Na administração pública grande parte do mérito da convergência deve-se a STN, em razão de portarias que estabeleceram diretrizes para todos os entes subnacionais e principalmente pela implementação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Vale enfatizar também a importância do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) e do recente Manual de Análise Fiscal (MAF).

Piccoli e Klan (2015) avaliaram a percepção do contador público sobre as NBCASP, ou NBCs TSP, em relação aos sistemas de informação, atualização profissional e cultura operacional. Os achados revelam que, embora os contadores públicos reconheçam a importância das demonstrações contábeis na transmissão de informações e transparência, a maioria dos pesquisados carece de entendimento correto sobre as normas. Este diagnóstico aponta que há espaço para capacitação técnica e que uma eventual negligência pode impactar negativamente a qualidade das informações divulgadas em relação às entidades públicas.

Atualmente existe um conjunto de trinta e seis NBCASP em vigor com o propósito de harmonização e padronização da contabilidade, tendo em vista principalmente a correta evidenciação patrimonial e a consolidação das contas. Muitos dos trabalhos desenvolvidos em prol desses princípios foram realizados nas reuniões dos grupos técnicos GTCON, GTSIS e GTREL. Atualmente o principal conselho deliberativo das normas contábeis dentro da STN é a Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação (CTCONF). Criada pelo Decreto nº 10.265/2020, a CTCONF hoje é responsável por formular propostas sobre os manuais, instruções, interpretações, plano de contas e demais legislações previstas no § 2º do art. 50 da LRF.

A Estrutura Conceitual (*conceptual framework*) das NBCASP traz em seu bojo as características qualitativas dos Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs): relevância, representação fidedigna, compreensibilidade, tempestividade, comparabilidade e verificabilidade. Logo na sequência apresentam-se as restrições acerca da informação, a qual deve considerar materialidade, custo-benefício e equilíbrio entre as características qualitativas. Do ponto de vista teórico, o ICF persegue todas essas qualidades e pode servir também como um bom parâmetro de aderência, fortalecendo os demonstrativos contábeis do governo geral e as estatísticas de finanças públicas.

4.2. Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi (ICF)

Foram instituídos pela Portaria STN/MF N° 807, de 25 de julho de 2023, o Ranking e o Prêmio da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal (ICF). Ambas iniciativas rezuem a qualidade da ICF produzida pelos demonstrativos enviados à STN: Declaração de Contas Anuais (DCA), Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e Matriz de Saldos Contábeis (MSC). A coleta desses dados é realizada pelo Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) desde 2015, quando ocorreu a descontinuidade do antigo SISTN.

É genuíno afirmar que o Siconfi representa para a contabilidade pública nacional a maior ferramenta já implementada e somente a partir dela foi possível dar a escala necessária para padronizar e consolidar as contas públicas de 5.569 municípios, 26 estados, 1 distrito federal e 1 governo central. Em outubro de 2023 constaram no painel “Siconfi em Números” a quantidade de 629.307 declarações recebidas e 95% de envio total, o que representa o real sucesso da tecnologia. Sem a adoção maciça do Siconfi, o ranking do ICF provavelmente seria bem menos relevante e muito mais difícil de ser executado com primazia.

O ranking ICF tem a mesma data de corte que o Balanço do Setor Público Nacional (BSPN), conforme art. 51 da LRF, e visa avaliar a qualidade e a consistência dos dados, tal como fomentar a transparência e incentivar a melhoria. O ranqueamento é segmentado nos eixos estados, municípios de capitais e municípios. No quesito pontuação, existem cinco notas determinadas de acordo com o percentual de acerto de verificações agrupadas em quatro dimensões: Dimensão I (Gestão da Informação) analisa o comportamento no envio e manutenção das informações no Siconfi; Dimensão II (Informações Contábeis) verifica a consistência da DCA e da MSC, assim como aderência ao MCASP; Dimensão III (Informações Fiscais) verifica a consistência do RREO e do RGF, assim como aderência ao MDF; Dimensão IV (Informações Contábeis x Informações Fiscais) verifica a consistência entre os dados contábeis e fiscais.

Tabela 5 - Indicador da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi (ICF)

Nota	Descrição	Municípios em 2023	%
Aicf	Desempenho superior ou igual a 95% do total	317	5,69%
Bicf	Desempenho superior ou igual a 85% e inferior a 95% do total	1.963	35,25%
Cicf	Desempenho superior ou igual a 75% e inferior a 85% do total	1.461	26,23%
Dicf	Desempenho superior ou igual a 65% e inferior a 75% do total	945	16,97%
Eicf	Desempenho inferior a 65% do total.	883	15,86%

Fonte: Portaria STN/MF N° 807/2023.

Apesar do ranking ser oficialmente criado com a Portaria STN/MF N° 807/2023, as verificações são feitas desde a Portaria STN n° 642/2019, sendo elas aumentadas ano após ano consoante o termômetro de comportamento dos entes da federação. Cabe mencionar que na premiação anual a titularidade é dos gestores e dos profissionais contábeis, podendo ser estabelecidas premiações adicionais através de parceiros, como o Conselho Federal de Contabilidade e outras entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos.

Tabela 6 - Evolução das Dimensões do ICF (Estados e Municípios)

n.	Dimensão	Quantidade de Verificações			
		2019	2020	2021	2022
I	Gestão da Informação	15	20	24	33
II	Informações Contábeis	29	44	44	59
III	Informações Fiscais	12	15	15	15
IV	Inf. Contábeis x Inf. Fiscais	16	25	25	34
-	Total	72	104	108	141
	Desempenho Geral	69,68%	73,54%	77,85%	76,72%

Fonte: Elaboração própria com base no Ranking ICF.

Pellegrini e Barros (2017) destacam que a versão atual Capag foca exclusivamente em indicadores de desempenho financeiro, enquanto as metodologias das agências de rating balanceiam critérios quantitativos e critérios qualitativos. Neste sentido o ICF vem preencher minimamente a lacuna de um critério de governança. Na metodologia da S&P o peso do fator “Estrutura Institucional” é de 20%, enquanto na metodologia Moodys o critério de “Governança e Gestão” tem peso de 30%:

[Os subfatores do critério Governança e Gestão] contemplam a qualidade da gestão financeira do estado, o que inclui a elaboração de orçamento realista, com precisão na projeção de receitas, especialmente as mais voláteis [...] a qualidade, transparência, detalhamento e pontualidade das informações disponibilizadas, auditadas independentemente, a exemplo de relatórios financeiros e atuariais periódicos (Pellegrini e Barros, 2017, p. 40)

Nuances à parte, as agências de rating focam em uma análise prospectiva e diversificada, enquanto a STN, com a Capag, analisa o desempenho financeiro do passado. Palazuelos *et al.* (2018) afirmam que para pequenas e médias empresas a qualidade da informação contábil influencia positivamente na concessão de crédito quando os demonstrativos financeiros possuem auditoria externa. Em outras palavras, auditoria externa ajuda a diminuir a assimetria da informação. Outro achado é de que o fornecedor de crédito somente se preocupa com a honestidade das informações prestadas quando inexistente uma agente verificador fazendo isso por ele. Nos casos estudados percebeu-se que é imprescindível a transmissão de honestidade e competência, sendo a certificação externa uma das vias.

Gomes e Silva (2022) estudaram os fatores explicativos do ICF através de um Modelo Linear Generalizado (MLG) com distribuição Gama (função de ligação identidade). Os resultados revelaram variáveis com significância estatística, das quais o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) e o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M/IRB) influenciaram positivamente na nota do ranking. O achado é mais um reforço no sentido de que gestão, risco de crédito e qualidade das informações possuem bastante semelhança e que transitam dentro da mesma seara.

4.3. Consulta Pública da Capag (2023)

Com a boa experiência obtida em 2017, a STN repetiu em 2023 o procedimento de realizar consulta pública antes da edição de uma nova portaria da Capag. A proposta atende também ao texto positivado no Art. 1º, § 8º da LC nº 178/2021 e a um novo conjunto de medidas. O Novo Ciclo de Cooperação Federativa, lançado em meio às discussões de reforma tributária, tem como uma das premissa diminuir os danos causados por *unfunded mandates* e outros assuntos provocadores de tensão: LC nº 201/2023 (compensação de perdas ICMS), EC nº 127/2022 (piso da enfermagem) e diversas decisões no âmbito do STF (ACOs 3587, 648, 660, 669, 700, ADO 25, ADI 7191 e ADPF 984). Dentre as medidas do programa divulgado em julho de 2023 encontra-se também apoiar “boas práticas contábeis”.

Segundo a Portaria ME nº 5.623/2022, Art. 13, são necessários cinco pré-requisitos para obtenção do aval da União: i) Capag “A” ou “B”; ii) suficiência de contragarantias; iii) enquadramento do custo efetivo da operação; iv) operação com valor mínimo de R\$ 30 milhões; e, a partir de 2024, v) teto de operações de 3%, 2% e 1% da RCL para notas A, B, C, respectivamente. As notas “A” ou “B” pressupõem uma solidez fiscal e são baseadas exclusivamente nos demonstrativos do Siconfi, porém não passam por nenhum tipo de auditoria externa. É temido pela União que o excesso de confiança nos dados sem avaliar inconsistências contábeis possa estar gerando “falsas” notas (STN, 2023).

Outra das preocupações em relação a atual portaria são os limites dos empréstimos (piso e teto), os quais prejudicam pequenos municípios e investimentos de grande porte. Embora exista um estreitamento das parcerias com os Tribunais de Contas, Ministério da saúde (*cf.* SIOPS, Art. 198) e Ministério da Educação (*cf.* SIOPE, Art. 212) para evitar duplicidade de envios, ainda existe um longo caminho a ser percorrido. Por fim, busca-se também evitar taxas abusivas nos contratos firmados com as instituições financeiras, que em alguns casos chegou a mais de 200% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) (STN, 2023).

Tabela 7 - Questões da Consulta Pública da Capag (2023)

n.	Proposta	ICF
7	Introdução de notas de Capag A+ e B+ (<i>Fast Track</i>) para notas Aicf	✓
8	Rebaixamento de 2 níveis Capag de Ente Federativo que obtenha nota Dicf ou Eicf	✓
9	Estabelecimento de critério de resiliência fiscal na Capag	-
10	Diferenciação do percentual de garantia da União com base na nota de Capag	-
11	Alteração de limite anual para a contratação de operações de crédito com garantia da União	-
12	Isenção do limite CMN para entes com Capag “A”	-
13	Estipulação de custo máximo para operações de crédito concedidas	-
14	Mudança na habilitação para adesão ao Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF)	-

Fonte: STN (2023).

A STN (2023) nos resultados da consulta pública obteve 42 manifestações, sendo 29 respostas para a “pergunta 7” e 31 respostas para a “pergunta 8”. Após higienização e retirada de respostas consideradas em duplicidade, o número de manifestações restou um pouco menor. Participaram da consulta através de formulário e ofício representantes de 18 estados e do Distrito Federal, divididos entre estado (40%), município (26%), instituição financeira (17%), particular (10%), associação (5%) e universidade (2%). Verificou-se que 66%, mais da metade, dos respondentes são provenientes de entes subnacionais.

Figura 1 - Análise de Sentimento e Escopo de Sugestão

Fonte: Elaboração própria.

Os resultados demonstraram que a introdução de notas “A+” e “B+” (pergunta 7) tiveram um sentimento mais favorável e sugestões cautelosas, no entanto a possibilidade de rebaixamento com notas “D” e “E” no ICF (pergunta 8) apresentou forte rejeição. Na pergunta 8, embora as manifestações possuam um sentimento ligeiramente mais desfavorável, a grande maioria das respostas concedeu sugestões voltadas para amenizar a medida de rebaixamento da Capag com base no ICF. Com base no perfil do respondente, é possível afirmar que a proposta tenha ativado um modo defensivo, porém o destaque vem para algumas respostas que mencionaram não haver correlação entre a Capag (desempenho financeiro) e o ranking ICF (consistência contábil).

Destacam-se nas observações endereçadas pela STN (2023) que o ranking ICF visa de certo modo suprir a lacuna de uma auditoria externa, dado que “não possuem capacidade de auditar” todos os entes da federação rotineiramente. Outrossim é que a introdução da Capag Governança objetiva impedir notas de solidez fiscal com base em “informações de baixa qualidade e principalmente que não reflitam com fidedignidade sua situação econômico-financeira”. Quanto ao *fast track* foi reiterado que a celeridade será em apenas uma das etapas, não alcançando por ora os procedimentos da Casa Civil da Presidência da República, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Comissão de Financiamentos Externos (Cofix) e Senado Federal.

Com os comentários realizados pela STN, a Capag fica consolidada, portanto, como um “instrumento de proteção da União” avaliando o risco de crédito com base no uso de dados contábeis e fiscais consistentes, sendo totalmente necessário aferir a real capacidade de pagamento. Frise-se que tanto a Capacidade de Pagamento (Capag) como o Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal (ICF) utilizam exatamente a mesma base de dados, sendo todas provenientes do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

Por derradeiro, resumam-se as seguintes hipóteses levantadas pelas contribuições às perguntas relacionadas ao ranking ICF: H₁: Considera o ICF desvinculado da análise financeira; H₂: Preocupação com a qualidade do nível técnico; H₃: Rebaixamento de apenas uma nota após aplicação do Indicador de Governança; H₄: Conflito com Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 23, inciso I; H₅: Problemas na consolidação de contas entre Poderes; H₆: Diferenciação entre ranking anual e ranking diário. Satisfeitos os protocolos e com a maior parte das manifestações devidamente esclarecidas, é aguardado até o final do exercício de 2023 os dispositivos que estarão presentes no texto da nova portaria da Capag.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após um bom processo de amadurecimento, a qualidade da informação contábil e fiscal ganha agora vida própria na cena pública. Logo a princípio é notável a semelhança das notas atribuídas com alguma espécie de parecer, sendo as notas mais baixas do ranking caracterizadas por alguma “distorção relevante”. Ainda que o ranking possa se diferenciar em muitos pontos e da própria profundidade de uma auditoria contábil (*cf.* NBC TA - Trabalhos de Asseguração), fica inegável a investida de recriar um simulacro de parecer em larga escala (limpo, com ressalvas, adverso ou abstenção).

Com a aliança entre a “auditoria contábil” e a “avaliação de risco crédito” nos entes subnacionais, mais um mecanismo de incentivos é criado. Talvez até figure no rol dos conhecidos “bloqueio do FPM” (Art. 160, § 1º, Constituição Federal) e da inscrição no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (CAUC). Importante é compreender que por trás da concessão do gênero garantia (fidejussória), espécie aval (Art. 897, CC), em empréstimos para entes públicos, existe uma camada técnica e uma camada conceitual dando sustentabilidade a todos esses avanços.

A Capag Governança com base no ICF é portanto um voto de qualidade no que há de melhor na avaliação de risco de crédito segundo a doutrina e segundo as próprias agências de rating, afinal de que serve um dado contábil e fiscal sem consistência? Ao lado de toda essa evolução vale observar que o Decreto Federal nº 10.540/2020, o qual dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic), avança com um novo calendário. Inclusive é prudente afirmar que a qualidade da informação depende diretamente da qualidade do Siafic, previsto pela LRF e representado por um software único utilizado por todos os poderes do ente subnacional.

Com sua primeira edição em 2023, o ranking ICF pode ser considerado um motivo de mudança cultural, ainda que exista muito espaço para melhoria das verificações. Sobre tudo um olhar foi lançado para outros ângulos como as deficiências no fluxo de caixa, reduzida aderência ao PIPCP, fundo garantidor (FMI, 2019 *apud* Mendes, 2020), prêmio de risco, tempo médio de vencimento, prazo e *duration*. Pontos que podem alicerçar ainda mais o processo decisório dos gestores e aperfeiçoar o investimento público no médio e longo prazo. A adoção do ranking ICF na Capag é a verdadeira união entre dois universos que até então tinham a mesma fonte, porém pouco se comunicavam entre si.

Com as questões apontadas, percebe-se que estamos diante não só de um avanço técnico, mas de uma enorme economia de recursos. Melhorar o ambiente contábil pode finalmente dar às instituições brasileiras a qualidade que elas merecem, aumentando o nível de divulgação (*disclosure*), prestação de contas e responsabilização (*accountability*), qualidade, transparência, governança e eficiência. Os desafios do federalismo passam pela melhoria das instituições e dos incentivos corretos, cabendo nesta exata conjuntura aos órgãos de contabilidade estaduais e municipais tomar as rédeas da novidade cujo tempo chegou.

6. REFERÊNCIAS

- BANCO MUNDIAL. Credit Rating Tool to Assess and Quantify Credit Risk from Public Corporations: Guidance Note. **World Bank**, Washington, D.C., 2022.
- BARBERA, Carmela *et al.* **European local authorities' financial resilience in the face of austerity: a comparison across Austria, Italy and England**. 2014.
- BRUMBY, J. *et al.* Medium-Term Expenditure Frameworks. **The International Handbook of Public Financial Management**, Palgrave Macmillan, London, p. 219-236, 2013.
- CERON, Rogério. **Regras fiscais, resiliência financeira e fatores políticos no enfrentamento de crises econômicas: o caso dos estados na recente crise econômica e fiscal (2014-2018)**. Tese (Doutorado em Administração Pública) - FGV, São Paulo, 2021.
- GOMES, N.; SILVA, M. Análise dos Fatores Explicativos do Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal. **Journal of Globalization, Competitiveness and Governability**, Washington, D.C., v. 16, n. 3, p. 101-116, 2022. ISSN: 1988-7116.
- GONÇALVES, Pollyanna *et al.* Comparing and combining sentiment analysis methods. **COSN' 13**, New York, p. 27-38, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1145/2512938.2512951>.
- GORDY, Michael. A comparative anatomy of credit risk models. **Journal of Banking & Finance**, Washington, D.C., v. 24, n. 1-2, p. 119-149, 2000.
- GUIMARÃES, C. **Fatores explicativos da capacidade de pagamento dos municípios brasileiros, tendo como indicador a CAPAG/STN**. 2022. 76f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, UFRN, Natal, 2022.
- PELLEGRINI, Josué Alfredo. A nova metodologia de cálculo da capacidade de pagamento dos estados e municípios. **IFI**, Brasília, Nota Técnica nº 13, 2017.
- PELLEGRINI, Josué Alfredo; BARROS, Gabriel Leal de. Metodologias para a avaliação da capacidade de pagamento dos estados. **IFI**, Brasília, Estudo Especial nº 2, 2017.
- MENDES, Marcos. Crise Fiscal dos Estados: 40 Anos de Socorros Financeiros e Suas Causas. **Insper**, São Paulo, 2020.
- PERES, Selene *et al.* Princípios e Regras em Finanças Públicas: a Proposta da Lei de Responsabilidade Fiscal do Brasil. **Seminário CEPAL**, Brasília, 1999.
- PICCOLI, M.; KLANN, R. A percepção dos contadores públicos em relação às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). **Revista do Serviço Público - RSP**, Brasília, v. 66, n. 3, p. 425-448, 2015..
- PALAZUELOS, E. *et al.* Accounting information quality and trust as determinants of credit granting to SMEs. **Small Business Economics**, v. 51, p. 861-877, 2018.
- STN. **Consulta Pública**: Medidas para aperfeiçoamento da Capag e de normas sobre operações de crédito e respostas às manifestações recebidas. Brasília, DF: 2023.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a toda equipe da Secretaria Municipal de Fazenda de Maceió e em especial aos integrantes da Contadoria-Geral do Município. É com essa turma que costumamos ter discussões de alto nível para enfrentar os desafios diários da gestão pública.

Registramos nossa gratidão ao secretário municipal de fazenda, o Sr. João Felipe Borges, por fomentar uma gestão pública de excelência e acreditar no papel do servidor como força motriz de bons resultados. Agradecemos também ao contador geral Clístenes Calheiros e ao subsecretário de fazenda Fabrício Almeida pelo apoio incondicional nas atividades profissionais, assim como aos colegas Marivaldo Albuquerque, Aline Hermenegildo, Paulo Pereira, Claudinete Rodrigues, Wilma Correia, Claudine Lacerda, Paulo Vinícios, José Gonçalves e demais amigos que contribuíram com a formação acadêmica e profissional dos autores deste trabalho.

Vale registrar também que a participação no 1º Seminário Internacional de Finanças dos Entes Subnacionais, realizado em Brasília, foi de grande valia para as ideias deste artigo. Entender a realidade do Município de Maceió e do Estado de Alagoas dentro do contexto federativo é gratificante em vários sentidos, principalmente quando construímos juntos os caminhos para o desenvolvimento econômico e social da nossa região.

ANEXOS

Relação das NBCASP

n.	NBC	Resolução CFC	Nome da Norma	IFAC
1	NBC TSP - CONCEITUAL	DOU 04/10/16	Estrutura Conceitual - Setor Público	Conceptual
2	NBC TSP 01	DOU 28/10/16	Receita de Transação sem Contraprestação	IPSAS 23
3	NBC TSP 02	DOU 28/10/16	Receita de Transação com Contraprestação	IPSAS 09
4	NBC TSP 03	DOU 28/10/16	Provisões, Ativo e Passivos Contingentes	IPSAS 19
5	NBC TSP 04	DOU 06/12/16	Estoques	IPSAS 12
6	NBC TSP 05	DOU 06/12/16	Contratos de Concessão de Serviços Públicos	IPSAS 32
7	NBC TSP 06	DOU 28/09/17	Propriedade para Investimento	IPSAS 16
8	NBC TSP 07	DOU 28/09/17	Ativo Imobilizado	IPSAS 17
9	NBC TSP 08	DOU 28/09/17	Ativo Intangível	IPSAS 31
10	NBC TSP 09	DOU 28/09/17	<i>Impairment</i> de Ativo Não Gerador de Caixa	IPSAS 21
11	NBC TSP 10	DOU 28/09/17	<i>Impairment</i> de Ativo Gerador de Caixa	IPSAS 26
12	NBC TSP 11	DOU 31/10/18	Demonstrações Contábeis (DC)	IPSAS 01
13	NBC TSP 12	DOU 31/10/18	Demonstração dos Fluxos de Caixa	IPSAS 02
14	NBC TSP 13	DOU 31/10/18	Informação Orçamentária nas DCs	IPSAS 24
15	NBC TSP 14	DOU 31/10/18	Custos de Empréstimos	IPSAS 05
16	NBC TSP 15	DOU 31/10/18	Benefícios a Empregados	IPSAS 39
17	NBC TSP 16	DOU 31/10/18	DCs Separadas	IPSAS 34
18	NBC TSP 17	DOU 31/10/18	DCs Consolidadas	IPSAS 35
19	NBC TSP 18	DOU 31/10/18	Investimento em Coligada	IPSAS 36
20	NBC TSP 19	DOU 31/10/18	Acordos em Conjunto	IPSAS 37
21	NBC TSP 20	DOU 31/10/18	Participações em Outras Entidades	IPSAS 38
22	NBC TSP 21	DOU 31/10/18	Combinações No Setor Público	IPSAS 40
23	NBC TSP 22	DOU 28/11/19	Divulgação sobre Partes Relacionadas	IPSAS 20
24	NBC TSP 23	DOU 28/11/19	Políticas Contábeis	IPSAS 03
25	NBC TSP 24	DOU 28/11/19	Taxas de Câmbio e Conversão de DCs	IPSAS 04
26	NBC TSP 25	DOU 28/11/19	Evento Subsequente	IPSAS 14
27	NBC TSP 26	DOU 26/11/19	Ativo Biológico e Produto Agrícola	IPSAS 27
28	NBC TSP 27	DOU 04/11/20	Informações por Segmento	IPSAS 18
29	NBC TSP 28	DOU 04/11/20	Divulgação de inf. Financeiras - Governo	IPSAS 22
30	NBC TSP 29	DOU 04/11/20	Benefícios Sociais	IPSAS 42
31	NBC TSP 30	DOU 10/12/21	Instrumentos Finan.: Apresentação	IPSAS 28
32	NBC TSP 31	DOU 10/12/21	Instrumentos Finan. : Mensuração	IPSAS 41
33	NBC TSP 32	DOU 10/12/21	Instrumentos Finan.: Contabilidade de Hedge	IPSAS 29
34	NBC TSP 33	DOU 10/12/21	Instrumentos Financeiros: Divulgações	IPSAS 30
35	NBC TSP 34	DOU 10/12/21	Custos no Setor Público	não há
36	CTSP 01	DOU 25/05/23	Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Cont.	não há
-	*NBC T 16.11	1.366/11	Sistema de Informação de Custos	não há

* A NBC T 16.11 será revogada pela TSP 34 a partir de 01/01/2024.

Fonte: Adaptado de CFC (2023).

Classificação Final da Capag

Nota Parcial			Nota Final	Garantia da União
Endividamento	Poupança Corrente	Índice de Liquidez		
A	A	A	A	✓
B	A	A	B	✓
C	A	A		✓
A	B	A		✓
B	B	A		✓
C	B	A		✓
C	C	C	D	-
Demais combinações de classificações parciais			C	-

Fonte: Portaria ME nº 5.623/2022.

Margem de Garantias

$$Margem = \left(\sum_{i=1}^n RP_i + \sum_{j=1}^n RT_j \right) - (DSD + TCL)$$

Elemento	Descrição
$\sum_{i=1}^n RP_i$	Corresponde ao somatório das receitas próprias dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios considerados no cálculo
$\sum_{j=1}^n RT_j$	Corresponde ao somatório das receitas constitucionais destinadas a Estados, Distrito Federal e Municípios considerados no cálculo
DSD	Corresponde ao total de despesas com serviço da dívida.
TCL	Corresponde ao total de despesas com transferências constitucionais e legais, no caso dos Estados
OG	Valor correspondente ao somatório da média anual de pagamentos constantes no Cronograma Financeiro das Operações de Crédito, Interno ou Externo, com garantia da União.

Fonte: Portaria ME nº 5.623/2022.

Limites para Contratação de Operação de Crédito

Base Legal	Fórmula	Limite	Descrição
CF88, Art. 167 (Regra de Ouro) RSF nº 43/2001, Art. 6º, § 1º	OC/CAPEX	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Operações de Crédito • Despesas de Capital
CF88, Art. 167-A	PC/DC	95%	<ul style="list-style-type: none"> • Poupança Corrente (12 meses)
CF88, Art. 198 LC nº 141/2012, Art. 6º e Art. 7º	ASPS	15% (Municípios) 12% (Estados)	<ul style="list-style-type: none"> • Ações e Serviços Públicos de Saúde
CF88, Art. 212	MDE	25%	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
LRF, Art. 20	DTP/RCL	60%	<ul style="list-style-type: none"> • Despesa Total com Pessoal
RSF nº 43/2001, Art. 7º, I	MGA/RCL	16%	<ul style="list-style-type: none"> • Operações Realizadas no Exercício (Fluxo)
RSF nº 43/2001, Art. 7º, II	CAED/RCL	11,50%	<ul style="list-style-type: none"> • Amortizações, Juros e Encargos no Exercício
RSF nº 43/2001, Art. 7º, III RSF nº 40/2001, Art. 3º, II	DCL/RCL	120% (municípios) 200% (estados)	<ul style="list-style-type: none"> • Dívida Consolidada Líquida (Estoque)
Portaria ME nº 5.623/2022, Art. 13, II	Margem/OG	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Contragarantias • Obrigações Garantidas
Portaria ME nº 5.623/2022, Art. 13, IV	Valor do Pleito	R\$ 30 milhões	<ul style="list-style-type: none"> • Piso da operação
Portaria ME nº 5.623/2022, Art. 13, V	Pleitos/RCL	3%, 2% e 1%	<ul style="list-style-type: none"> • Teto a partir de 2024 (A, B, C)
RSF nº 48/2007, Art. 9º	Garantias/RCL	60%	<ul style="list-style-type: none"> • Limite Global da União
Res. CMN nº 4.995/2022, art. 8º, § 1º	Limite Anual	Fixo	<ul style="list-style-type: none"> • Limite Global do CMN

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	2
1.1. Em Busca da Sustentabilidade Fiscal.....	2
2. REFERENCIAL TEÓRICO.....	4
2.1. Classificação de Risco de Crédito.....	4
2.2. Arcabouço da Avaliação de Solidez Fiscal.....	4
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....	8
4. ANÁLISES E DISCUSSÕES.....	9
4.1. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).....	9
4.2. Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi (ICF).....	10
4.3. Consulta Pública da Capag (2023).....	12
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	14
6. REFERÊNCIAS.....	15
AGRADECIMENTOS.....	16
ANEXOS.....	17
SUMÁRIO.....	20